

MA'NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHDA DINIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI.

Ismoilov Isaqjon Rivojiddin o'g'li

Ma'naviyat asoslari yo'nalishi magistri

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588417>

Annotatsiya: maqolada insoniyat eng katta xavf bo'lgan ma'naviy taxdidlar, ularni bartaraf etish yo'llari, ma'aniviy taxdidlarning kelib chiqish omillari haqida qisqacha mulohazalar bayon etilgan

Kalit so'zlar: ma'naviyat, mafkura, taraqqiyot, axborot, "ommaviy madaniyat", axloq, o'dob, kino, manqurt.

Аннотация: в статье описаны моральные угрозы, представляющие наибольшую опасность для человечества, способы их устранения, факторы моральных угроз.

Ключевые слова: духовность, идеология, развитие, информация, «народная культура», нравственность, нравственность, кино, культура.

Abstract: the article describes the spiritual threats that are the greatest danger to humanity, ways to eliminate them, and the factors of origin of spiritual threats.

Key words: spirituality, ideology, development, information, "popular culture", morality, manners, cinema, culture.

"Ayni paytda hayot haqiqati shuni ko'rsatadiki, har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda – ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin".

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov

Aqliy jihatdan yetuk, axloqan barkamol, ma'naviy-ruhiy jihatdan go'zal insonni tarbiyalash vazifasi har bir jamiyatda va davrda eng dolzarb muammo bo'lib kelganki, bu muammo bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Hozirgi davr talablariga har tomonlama, to'liq javob bera oladigan yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy-axloqiy tarbiya asosiy bo'g'inni tashkil etadi

Jahon ma'naviyati saltanatidan munosib o'rin olgan sohibqiron bobomiz Amir Temurning millat axloqi va madaniyati haqidagi quyidagi fikrlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan: "o'g'illarim! Millatning ulug' martabasini, saodatini saqlamoq uchun sizlarga qoldirayotgan vasiyat va tuzuklarni yaxshi o'qing, aslo unutmang va tadbiiq eting. Millatning dardlariga darmon bo'lmoq vazifangizdir. Zaiflarga yordam qo'lini cho'zing. Adolat va ozodlik - dasturingiz, rahbaringiz bo'lsin.. Orangizga nifoq urug'lari ekilmasligi uchun ko'p diqqat bo'ling. Ba'zi hodimlaringiz va dushmanlaringiz nifoq urug'lari sochmoqqa, bundan foydalanmoqqa chalishajakdurlar... bularga sodiq qolsangiz tosh

boshingizga tushmas...”¹. Amir Temurning bu vasiyatlarida o‘z xalqiga sodiqligini, millatni ulug‘lagani, kamtarin, adolat va ozodlik uchun kurashuvchan axloqiy madaniyati yuksak bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

Xalqimizning madaniy-ma‘naviy boyliklari va milliy qadriyatlarini to‘la, oqilona egallash va rivojlantirish hozirgi avlodning vazifasidir. Gap o‘tmish madaniy-ma‘naviy boyliklariga ega bo‘lishdagina emas, balki uni chuqur egallab, yangi yuksak bosqichga ko‘tara bilishdadir. Totalitar, ma‘muriy buyruqbozlik boshqaruvi yillarida xalqimiz o‘tmishiga hadeb tosh otish, uni butkul qoralash sobiq sovet mafkurasiga xos holat edi. Bu ashaddiy madaniyatsizlik va siyosiy kaltabinlik, odob-axloqsizlikdan boshqa narsa emas edi. Buni boshqacha ta‘riflab ham, tavsiflab ham bo‘lmaydi. Yurtboshimiz aytganlaridek, “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta‘siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”².

Ba‘zi bir bo‘sh, siyosiy irodadan mahrum bo‘lgan, o‘z xalqi ornomusi, qadr-qimmatini va g‘ururini himoya qilishga jur‘at eta bilmagan mahalliy rahbarlar amal pilla poyasidan ko‘tarilishga umidvor bo‘lib, o‘z ajdod-avlodlarining urf-odatlarini va ma‘naviy qadriyatlarini mensimadilar. Xalqning urf-odatlarini, an‘analari, madaniyatini obdon oyoq osti qilinishiga yo‘l qo‘yib berdilar va o‘zlari bunga hattoki bosh-qosh ham bo‘ldilar.

Milliy, madaniy-ma‘naviy, axloqiy, tarixiy qadriyatlarga bo‘lgan munosabat masalasida ham jiddiy xatoliklarga yo‘l qo‘yildi. O‘zlarini ilmning hamma sohasini yakkayu yagona bilag‘oni deb atagan kommunistik mafkura targ‘ibotchilari o‘z faoliyatlarida o‘tmishdan qolgan barcha madaniy merosni butunlay inkor etish yo‘liga o‘tib oldilar. Navoiy, Bobur, Ulug‘bek, Yassaviy, Mashrab, Nodirabegim singari ulug‘ insonlar feodalizm davri namoyondalari, deb e‘lon qilinishi oqibatida, ularning meroslarini o‘rganish , unga to‘la, xolisanillo baho berish imkoniyati cheklandi. Milliy qadriyatlarimizga nisbatan bo‘lgan bunday adolatsiz munosabat O‘zbekiston davlat mustaqilligiga erishgunga qadar davom etdi. Erishilgan mustaqillik xalqimiz madaniy-ma‘naviy taraqqiyotiga keng yo‘l ochib berdi. O‘zbekistonda hozir madaniy merosimizga alohida e‘tibor bilan qaralmoqda, juda ko‘plab ilmiy, badiiy, tarixiy, falsafiy asarlar, qadimiy qo‘lyozmalar ketma-ket nashr qilinmoqda.

Noyob tarixiy yodgorliklarni saqlash va ta‘mirlash ishlari ilk mustaqillik yillaridanoq boshlangan. Mustaqillik yillaridan yurtimizda amalga oshirilib

¹ Temur tuzuklari Toshkent -2016

² Sh. Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent - 2021

kelinayotgan islohotlar xalqimizning milliy va diniy qadriyatlarini tiklash borasidagi ishlar, ulug' bobokalonlarimizning xotirasini abadiytlashtirish, ularning boy ma'naviy me'rosini kelajak avlodlarga yetkazishda juda ko'p insonlarning samarali mehnatlari bor. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'бири bilan aytganda: "Mustaqil O'zbekistonning kuch-qudrati manbai - xalqimizning umuminsoniy qadriyatlariga sodiqligidir. Xalqimiz adolat, tenglik, ahil qo'shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab-asrab kelmoqda.

O'zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an'analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol to'tirishga erishish uchun zarur shart-sharoit yaratishdir"³.

Hozirgi paytda taraqqiyotimiz taqdirini ma'naviy jihatdan yetuk odamlar hal qiladi. Aqliy zakovat, ruhiy, ma'naviy kamolot, insofu diyonat, muruvvat, mehroqibat - bular ma'rifatli, ma'naviyatli insonning asosiy fazilatlaridir. Milliy qadriyatlar ustida fikr yuritganda yana bir muhim masalani alohida ta'kidlashga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, qadimiy urf-odatimizga ko'ra, o'zbek oilalarida, ayniqsa, ko'p bolali xonadonlarda yoshlar bolaligidanoq mehnat quchog'ida tarbiyalanadi, mehnatda chiniqadi. Dalada, uy-joyda ota-onaga yordam berib, mehnat qilib, hali hech bir bola mayib bo'lgan emas. Aksincha, mehnat qilgan bola chiniqqan, oq-qorani tanigan, ota-onasining qadriga yetgan. Mehnat qilib murakkab hayot yo'lida uchrashi mumkin bo'lgan har qanday to'siq va qiyinchiliklarni sabr-toqat bilan yengib o'tishga o'rgangan. Afsuski, o'tgan sobiq sovetlar davrida xalqimizning ana shu muhim an'analari ba'zan e'tibordan chetda qola boshladi, yoshlarning mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirish masalasiga rasmiyatchilik bilan qaraldi. Shahar va qishloqdagi maktab o'quvchilarini kasb-hunarga o'rgatish masalasiga birmuncha sovuqqonlik bilan qaraldi.

Shu bilan birga xalqni yoppasiga omi insonlarga aylantirish siyosati yuritildi. Xalqimiz diniy qadriyatlarining ochiq-oydin amlga oshirilishi uchun qat'iy cheklovlar, maktablarda kiyinishda dinimiz ta'qiqlagan holda majburiy tartiblar joriy qilinishi, eng achinarlisi yagona Allohga emas davlat rahbari bo'lgan dohiyga sig'inishni targ'ib qiluvchi darslar va g'oyalar bilan ezildi. Sobiq SSSR davlatining fuqarolari barchasi teng huquqli va bir sinf vakillari degan g'oyani odamlar ongiga singdirish evaziga butun mustamlaka davlatlar qaysidir

³Islom karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent 2016

homashyo bazasiga aylantirildi, insonlari esa “Manqurt”⁴ bo`ldi. Buning asoratlari haligacha saqlanib kelmoqda.

Mamlakatimiz taraqqiyotida belgilangan strategiyalar bo`yicha rivojlanishni davom etib kelayotgan bir vaqtda tashqi kuchlar va ichki manqurtlar “eski davr” odamlari ma’aviy tahdidlarni keltirib chiqarmoqda. Globallashib borayotgan hozirgi murakkab zamonda ma’naviy tahdidlar har qachongidanda kuchliroq ta’sirga ega.

Xususan: “Ommaviy madaniyat” tahdidi, Axboriy xurujlar tahdidi, kino “san’ati”ning tahdidi, diniy ekstremizm, terrorizm kabi tahdidlar butun inoniyat uchun jiddiy hatar sanaladi.

“Ommaviy madaniyat” nima o’zi? Uning jamiyatga va kelajakka foyda-ziyoni qayerda ko’rinadi?

Kimdir buni shu kunning modasi, xiti yo keng iste’moldagi qaysidir narsasi ko’rinishida qabul qilishi mumkin. Aytaylik, qizlar uchun miniyubka, tor va badanni yaqqol ko’rsatuvchi futbolka, yigitlarga tizzaning yuqorisida turuvchi shorti va tananing yarmini ham yopmaydigan mayka bugunning modasi bo’lib turibdi. Ayrim mutaassib ayollar esa boshdan-oyoq qop-qora libosga o’ranib yurishni o’zlariga ep ko’rishadi. Yana qaysidir kishi yaktak-ishton, oqmi-ko’k yo qora do’ppi kiyish bilan kimlargadir o’rnak bo’lmoqni istaydi.

“Ommaviy madaniyat”ni targ’ib etuvchilarning maqsadi nima?

“Ommaviy madaniyat” ma’naviy tanazzulning debochasidir. Uni targ’ib qiluvchilarning asl maqsad va niyatlari ham qaysidir millat yoki xalqni ma’naviy jihatdan inqirozga uchratish bilan yengishga qaratilgan. Chunki, turli yarim yalang’och suratlar, fahsh kinofilmlar, har xil bemaza o’yinlar odamlarda izlanish, yaxshilik sari intilish kayfiyatini yo’qotadi. Bularning yoniga (qo’rqmay) ayrim saviyasiz xonandalarning maza-matrasiz qo’shiqlari, bema’no va hayosiz kliplarini ham qo’shish mumkin.

Uzoqqa bormaylik. Atrofimizga bir qaraylik. Achinarlisi shuki, bir paytlar yigitlik, erkaklik g’ururini har narsadan ustun qo’yg’an xalqning hozirgi yoshlari orasida qulog’iga sirg’a taqqan, tirnoqlarini o’stirib bo’yagan, uzun sochli yigitlarni uchratish mumkin. Yoki yorilib ketaman, deb turgan shim kiygan, yelkasiyu beli ochiq, tizzasiga yetmaydigan yubkali qizlarni oling. Ular erta-indin ota-ona bo’lsa, farzandlariga qanday tarbiya beradi? O’zlari axloqli bo’lmay turib, zurriyotlariga odobni o’rgata oladimi?

AXBORIY XURUJLAR TAHDIDI

Uchinchi ming yillik odami uchun axborot izlab topish muammosi o'z-o'zidan bartaraf etildi. Turli nashrlar, radio va televidenie, ayniqsa, internet saytlari istagancha xabar yoki ma'lumotni yetkazib beryapti.

Bu yaxshimi, yomonmi?

Dunyo media bozorida tarqatilayotgan barcha axborot kishilik jamiyati uchun foydalimi?

O'sha ming-minglab ma'lumotning ma'naviyatga tahdidi qanday?

Bozorga kirgan kishining ko'zlari peshtaxtalardagi rang-barang mahsulotlarning ko'pligidan qamashishi tabiiy. Albatta, biri-biridan chiroyli, ko'rkam va sifatli tuyuladi. Qay biridan xarid qilishni bilmay, ikkilanishi ham bor gap...

Axborot bozoridagi ma'lumotlar, xabarlar haqida ham shunday deyish mumkin. Narigi bozordan farqli o'laroq, bu yerdagi mahsulotlar miyani "qamashtiradi". Qaysi materialni o'qishni yoki o'qigandan so'ng uni qanday "hazm" qilishni bilmay qolish ham hech gapmas.

Har ikki bozor uchun bir xil me'yor bor: hech kim o'z molini yomon demaydi. Eng sifatsiz mahsulot sotayotgan ham, quruq safsatadan iborat xabarni tarqatayotgan ham uni o'tkazishni xohlaydi.

Oziq-ovqat, dehqon va boshqa bozorlarga kirgan kishi nimani sotib olishni o'zi biladi. Chunki, u yerga mahsulotlarni biladigan odam kiradi-da! Lekin media bozorning bugungi xaridori uning peshtaxtalaridagi xabar yoki ma'lumotning qay biri sifatli ekanini biladimi?

Bizningcha, hamma gap shunda!

Endi ommaviy axborot vositasi sifatida hayotimizga chuqur kirib kelgan internetning ma'naviy tahdidini olib ko'raylik.

Internetning foydali tomonlari juda ko'p. Lekin salbiy jihatlari ham yo'q emas. Ayniqsa, turli tanishuv saytlari fuqarolarning, ayniqsa, yoshlarning ongiga halokatli ravishda ta'sir ko'rsatmoqda. Kimningdir qizi, o'g'li, eri yoki xotini begonalar bilan ijtimoiy tarmoqlar, forumlar orqali tanishib, uchrashib yurganligi, buning oqibatida ayrim oilalarning buzilib ketayotgani bugungi kunda hech kimga sir emas.

Ayni paytda ayrim tarmoqlar nafaqat tanishuv, balki axloqsizlik portaliga aylanib qolganini alohida ta'kidlash lozim. Masalan, "You Tube" axloq-odob normalaridan chiqib boryapti. Ularda o'zimizning yuzsizlarimiz bor-budini namoyish etib, fahsh ishlariga qolganlarni ham chorlamoqda. "Facebook" da ham yalang'och ko'rinishlar ko'paymoqda. Bundan tashqari, ayrim ekstremistik guruh va oqimlar a'zolari ham bu kabi tarmoqlardan foydalanayotganidan ko'z

yumib bo'lmaydi. Ilgari pana-pastqam joylarda uchrashib, o'z g'oya va mafkuralarini boshqalarga singdirishga uringanlar endi ijtimoiy tarmoqlarga tanda qo'yib olishdi. Axir, bu yerda hech kim ularning mushugini "pisht" demaydi-da. Alam qiladigan joyi, tuppa-tuzuk odam profilida ko'ringan "suhbatdosh" asta-sekinlik bilan to'r tashlay boshlaydi. Ilinganlar esa o'z yurtdoshlarimiz. Kimdir bilmay, boshqasi tushunmovchilik oqibatida, yana biri diniy qadriyatlarimizni hurmat qiluvchi kishi sifatida ularning domiga tushadi. Hozir ham bu davom etmayapti, deb o'ylaganlar adashib qolishi hech gapmas.

KINO "SAN'ATI"NING TAHDIDI: O'tgan asrda kino haqida gap ketganda, quyidagi ibora ko'p bor ta'kidlanar edi:

— Hamma san'atlar ichida biz uchun eng muhimi kinodir...

Uni aytgan odam o'shanda nimani nazarda tutgan ekan-a? Kinoning madaniyat targ'ibotchisi sifatidagi ahamiyatini yoki boshqalar ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omilligi to'g'risidami?

Kinosan'atning katta "qurol" ekanligi, mana, endi yaqqol bilina boryapti. Yaqin-yaqinlarda ham o'zbek televideniesini to'la egallab olgan sayoz filmlar bunga juda-juda ulkan "hissa" qo'shdi. Odamlar Turkiya, Braziliya, Hindiston, Meksika va Amerika rejissyorlari ishlagan oldi-qochdi, muhabbat mojarolari, oilaviy munosabatlar haqidagi teleseriallar domiga osongina ilindi. Ota-ona, farzandlar, oila davrasida tomosha qilish jarayonida o'pishish, quchoqlashish sahnalarini birgalikda ko'rishga teleseriallar orqali majbur qilindi. Yotoqxona, to'shakdan boshlangan lavhalar yana aynan o'sha joyda tugallanishini qanday tushunish kerak? Bular-ku, kattalar uchun ishlangan teleseriallar... Endi yosh avlod, kichkintoylar uchun tayyorlangan multfilmlarni olib ko'ring. To'g'risi, kattalarnikidan qolishmaydi.

O'sha sizni biz bilgan "Maugli", "Qirol Sher", "Sohibjamol va maxluq", "Tom va Jerri" multfilmlarida ham o'pishish, quchoqlashish sahnalari to'lib-toshib yotibdi. Ularni ishlab chiqarganlarning asl maqsadlari nima o'zi? Past saviyali film, qo'shiq, multfilm yoki o'yinlardagi chalg'ituvchi xususiyat kishidagi (kattami, kichikmi, baribir) fikrlash qobiliyatini asta-sekin o'ldirib boradi. Unda tevarakda bo'layotgan voqea-hodisalarga faqat shu o'yin yoki film saviyasi, bergan "ta'limi" nuqtai nazaridagina qarash sharoiti yetilib boradi. Ona suti og'zidan ketmay turib, ana shunday ruhda "tarbiyalangan" boladan nimani kutish mumkin? Ayrim ota-onalar farzandini televizor qarshisiga o'tqazib, multfilm qo'yib berish bilan o'zini aldayotganini bilmaydilar.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ma'naviyatga tahdid kelajakka tahdid, demakdir. O'zbekiston xalqi jahon taraqqiyotiga ulkan ulush qo'shgan Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Forobiy, buyuk imomlar al-Buxoriy, Moturidiy, at-Termiziy, hazrat Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning avlodidir. Ular va boshqa ulug'larimizning ma'naviy merosini butun dunyo ahli hayrat bilan o'rganayotgan bir paytda bizning zamonaviylik, madaniyatlik niqobi ostida turli yengil-elpi, ma'naviyatsizlikni targ'ib etuvchi omillarga berilishimiz kechirilmas holdir. Bunday salbiy illatlarga qarshi immunitetni shakllantirish ularga qarshi kurashish bugunning dolzarb vazifasi bo'lmog'i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat . Mirziyoyev "Yangi O`zbekiston strategiyasi". Toshkent – 2021
2. Islom karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent 2016
3. Temur tuzuklari Toshkent -2016
4. Ch. Aytmatov, "Asrga tatigulik kun" O`zbekiston- 2018
5. www.ziyo.Uz
6. www.ma'naviyat.uz

